

**O PAPEL DO COLECALCIFEROL EM RESPOSTA AO TRATAMENTO
DE IDOSOS COM DOENÇA DE PARKINSON**

*THE ROLE OF CHOLECALCIFEROL IN RESPONSE TO TREATMENT
IN ELDERLY PEOPLE WITH PARKINSON'S DISEASE*

Weshiley Oliveira Alves ¹
João Pedro Rodrigues dos Santos²
Jhennifer Eduarda Moura de Freitas³
Luana Pereira do Nascimento⁴
Jefferson Lima Oliveira⁵
Douglas Rodrigo Cursino dos Santos⁶

RESUMO: A doença de Parkinson (DP) é uma das demências mais comuns, afetando o sistema nervoso central, sistema nervoso entérico, sistema nervoso autônomo, entre outros. Ela causa sintomas motores e não motores, como tremores, rigidez, distúrbios do sono e problemas cognitivos, associados à neuroinflamação. A neuropatologia da DP envolve a morte de células no cérebro, especialmente na substância negra, que produz dopamina. O tratamento inclui medicamentos, fisioterapia e terapia ocupacional, com a vitamina D sendo considerada um possível tratamento complementar. A vitamina D3, importante para o metabolismo mineral, é produzida pela pele com a ajuda da luz solar. Estudos sugerem que ela pode ter efeitos benéficos no sistema nervoso, ajudando a controlar a neuroinflamação e a neuroproteção. A expectativa de vida crescente pode levar a mais casos de saúde mental, aumentando a necessidade de pesquisas sobre o role da vitamina D na prevenção do declínio cognitivo e no tratamento da DP. A metodologia do estudo incluiu uma revisão de artigos científicos de 2004 a 2024, buscando entender melhor o impacto da vitamina D3 na DP. Os resultados mostraram que a vitamina D3 pode atravessar a barreira hematoencefálica e ter efeitos positivos sobre a saúde neuronal, mas a evidência sobre sua suplementação e melhoria dos sintomas ainda é inconclusiva. Apesar de relacionamentos entre vitamina D baixa e DP, mais estudos são necessários para determinar os benefícios da suplementação e as doses ideais.

Palavras-Chave: doença de Parkinson; idosos; tratamento; colecalciferol.

ABSTRACT: Parkinson's disease (PD) is one of the most common dementias, affecting the central nervous system, the enteric nervous system and the autonomic nervous system, among others. It causes motor and non-motor symptoms, such as tremors, rigidity, sleep disorders and cognitive problems, associated with neuroinflammation. The neuropathology of PD involves the death of cells in the brain, especially in the substantia nigra, which produces dopamine. Treatment includes medication, physiotherapy and occupational therapy, with vitamin D being considered as a possible complementary treatment. Vitamin D3, which is important for mineral metabolism, is produced by the skin with the help of sunlight. Studies suggest that it may have beneficial effects on the nervous system, helping to control neuroinflammation and neuroprotection. Increasing life expectancy may lead to more cases of mental ill health, increasing the need for research into the role of vitamin D in preventing cognitive decline and treating PD. The study methodology included a review of scientific articles from 2004 to 2024, seeking to better understand the impact of vitamin D3 on PD. The results showed that vitamin D3 can cross the blood-brain barrier and have positive effects on neuronal health, but the

evidence on its supplementation and symptom improvement is still inconclusive. Despite the links between low vitamin D and PD, more studies are needed to determine the benefits of supplementation and the optimal doses.

Keywords: Parkinson's disease; elderly; treatment; cholecalciferol.

¹ Discente do Curso de Bacharelado em Educação Física do Centro Universitário UNIGRANDE, Fortaleza-Ce E-mail: weshiley98@gmail.com

² Discente do Curso de Bacharelado em Educação Física do Centro Universitário UNIGRANDE, Fortaleza-Ce E-mail: jpedrosantos02134@gmail.com

³ Discente do Curso de Bacharelado em Educação Física do Centro Universitário UNIGRANDE, Fortaleza-Ce E-mail: jhenniferfreitas03@gmail.com

⁴ Discente do Curso de Bacharelado em Educação Física do Centro Universitário UNIGRANDE, Fortaleza-Ce E-mail: luandlucca85@gmail.com

⁵ Discente do Curso de Bacharelado em Educação Física do Centro Universitário UNIGRANDE, Fortaleza-Ce E-mail: jepswin@gmail.com

⁶ Bacharel em Educação Física, Nutricionista e Doutor em Comunicação, Linguagens e Cultura. Docente do Curso de Bacharelado em Educação Física e Psicologia Centro Universitário UNIGRANDE E-mail: doutorcursino@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

A doença de Parkinson (DP) é uma das demências com mais incidências no mundo, caracterizada como neurodegenerativa multissistêmica, pois envolve concomitantemente o sistema nervoso central (SNC), o sistema nervoso entérico (SNE), o sistema nervoso autônomo, o sistema imunológico adaptativo e o trato gastrointestinal. Como aborda LASÓN (2023, p.1), as doenças neurodegenerativas relacionadas à idade são consideradas os problemas médicos, sociais e econômicos mais importantes do mundo contemporâneo.

Essa doença neurodegenerativa é manifestada pela ocorrência de sintomas motores e não motores como dificuldade de movimentos, tremores involuntários, rigidez muscular, instabilidade postural, distúrbios do sono, comprometimento olfativo, sialorreia, disfagia, fadiga, dor, distúrbios cognitivos e neuropsiquiátricos que são potencializadas pela neuroinflamação, que ocorre pela ativação da micróglia, dos astrócitos e de outras células gliais em resposta a lesões, infecções ou perturbações da homeostase cerebral, liberando citocinas pró-inflamatórias. Apesar da inflamação ser um mecanismo do sistema imunológico, a inflamação exacerbada pode gerar danos agudas e crônicos à saúde do cérebro.

A neuropatologia da DP é descrita como a morte das células do cérebro, em especial, na área conhecida como substância negra, responsável pela produção de dopamina, um neurotransmissor que, entre outras funções, controla os movimentos, esses sintomas são potencializados por diversos fatores como fumo, alcoolismo, tumores, drogas e deficiência de vitamina D3. Sob essa perspectiva, o tratamento é feito principalmente a base de medicamentos, fisioterapia e terapia ocupacional para reduzir a gravidade dos sintomas, além disso estudos sugerem a vitamina D como um potencial tratamento adjuvante em pacientes com doença de Parkinson.

A vitamina D3 é um secosteroide lipossolúvel fundamental para a regulação do metabolismo mineral, principalmente cálcio e fosforo. A principal fonte de vitamina D em humanos é através da pele (aproximadamente 80%) onde sob exposição solar o 7desidrocolesterol é transformado em pré-vitamina D3 instável que posteriormente se isomeriza em colecalciferol, a segunda principal fonte é derivada de origem animal e os seus benefícios vão além da saúde óssea, influenciando vários sistemas corporais. Nesse sentido, pesquisas sugerem que os receptores de vitamina D no cérebro podem atuar modulando o sistema imunológico devido sua função antioxidante e redução de marcadores pró-

inflamatórios, sendo relacionado a neuroproteção impedindo a proliferação e diferenciação celular, podendo ser benéfica na prevenção e tratamento de doenças neurodegenerativas.

Tendo em vista que a expectativa de vida da população mundial aumentou nos últimos tempos e deve continuar aumentando, a tendência de novos casos relacionados a saúde mental devem continuar crescendo nos próximos anos. Nessa conjuntura, destaca-se a importância de novos estudos que visem demonstrar fontes que contribuam para prevenção do declínio cognitivo e tratamento de doenças neurodegenerativas com o objetivo de avaliar o papel do colecalciferol em resposta ao tratamento de idosos com doença de Parkinson.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Fisiopatologia

O dano causado no tecido neural, pode resultar em diversas complicações e consequências, dentre as mais comuns, é possível citar a doença de Parkinson e o Alzheimer, sendo ambas crônicas e progressivas, sendo mais comum entre o público idoso. A doença de Parkinson, é caracterizado pela presença de sintomas físicos, como tremores em repouso, rigidez e instabilidade postural, possuindo uma prevalência estimada de 100 a 200 casos entre 100.00 pessoas (Oliveira, 2013; Teixeira; Cardoso, 2004). O diagnóstico é obtido através de histórico do paciente e resultados de exames neurológicos, já que não apresenta marcadores biológicos e nem resultados significantes provenientes de ressonância magnética e tomografia computadorizada. Outra forma de diagnóstico possível, é a análise de massa danificada de neurônios dopaminérgicos situados na parte compacta da substância negra no mesencéfalo. A perda deste tipo de neurônios causa carência de dopamina no sistema nervoso, já que é a principal área de síntese deste neurotransmissor, trazendo diversas consequências, sendo uma das principais, o comprometimento do corpo estriado, que é responsável pelo controle de movimentos voluntários já iniciados e planejamento motor.

Foram realizados estudos com intuito de revelar respostas eficientes no tratamento reparador através de transplante de células mesencefálicas fetais, porém os portadores de Parkinson que passaram pelo procedimento, não apresentaram melhora clínica significativa (Teixeira; Cardoso, 2004; Ferraz, 2004; Barbosa; Sallem, 2005). A doença de Parkinson é considerada a principal causa de demência nos idosos, já que em 2021, estudos apontaram que cerca de 24 milhões de pessoas ao redor do mundo sofriam com a DP, sendo possível que até 2030 este número se aproxime de 72 milhões de casos até 2030.

No Brasil, não existem muitos números relacionados à incidência da doença, porém é estimado que cerca de um milhão de pessoas sofram da doença (Falco *et al.*, 2016), em uma análise cerebral de um paciente portador da doença de Parkinson, é possível notar a presença de placas senis, que são resultantes da presença de agregados do peptídeo beta-amilóide, que dificultam a realização das sinapses e emaranhados neurofibrilares, relacionados à mutações causadas por uma adição excessiva de fósforo no processo de fosforilação da proteína, TAU que possui a principal função estabilizadora dos microtúbulos do axônio, sendo muito presentes em neurônios do sistema nervoso central (Cardoso, 2006). No ponto de vista da etiopatogenia da DP, o fator genético aparece como principal responsável, porém vale ressaltar que não é o único. Estudos recentes demonstraram que altas concentrações de alumínio no cérebro, formaram um ambiente propício para o desenvolvimento de placas amilóides (Neto *et al.*, 2020).

2.2 Dieta e predisposição

A dieta exerce funções importantes no corpo que vão muito além do fornecimento de energia, já que não é composta apenas de macronutrientes. Como apresentado nos estudos anteriores, um grande responsável pelo surgimento de doenças neurodegenerativas é o desequilíbrio entre a ação de antioxidantes e de radicais livres, prejudicando o organismo em diversos aspectos, mas principalmente na massa neural, pelo fato de esse tecido não apresentar capacidade de regeneração. Tendo isso em mente, é possível chegar à conclusão que uma dieta com níveis adequados de antioxidantes e vitaminas que exercem uma atuação semelhante é essencial para a prevenção de doenças neurodegenerativas e manutenção de funções cognitivas ao longo da vida, já que este tipo de doença não possui uma formas eficazes de tratamento, quando atinge um nível mais avançado (Jesus, 2015).

Estudos indicaram que portadores de demências como Parkinson, apresentam deficiências nutricionais, a fim de comprovar a relação da alimentação com o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como comprovado por Moraes e colaboradores (2013), no qual se obteve o resultado a maioria dos portadores de Parkinson apresentaram consumo insuficiente de fibras, cálcio e potássio, além de cerca de 50% do público avaliado apresentar riscos nutricionais. Foi demonstrado em estudos, que determinados biometais com potencial de atividade de redução em homeostase, podem influenciar de maneira significativa a evolução de doenças neurodegenerativas.

É possível encontrar este tipo de metal circulando pelo cérebro de maneira regulada, como é o caso do cobre e zinco, na barreira hematoencefálica. Diversas proteínas são encarregadas de distribuir e excretar o cobre na medida necessária, para que o corpo não seja danificado pela sua forma livre e excessiva. Atualmente os valores de referência para este metal são, cobre sérico (0,64-1,56 µg/mL) e cobre urinário (12-80 µg/L). Estudos consideram que um consumo diário de cobre acima de 10000 µg pode ser classificado como excessivo e trazer prejuízos à saúde, tendo então como valor adequado 900 µg diárias, para homens e mulheres acima de 50 anos de idade (Padovani *et al.*, 2006).

Sabe-se que a alteração da homeostasia deste metal no tecido cerebral, pode gerar danos neurológicos graves, já que estudos apontam a presença de uma elevada concentração de cobre em placas amilóides e em emaranhados neurofibrilares no cérebro de portadores de Parkinson. Também é possível encontrar relação do cobre com o peptídeo beta-amilóide, que atua na redução de Cu²⁺ a Cu⁺ (Leal *et al.*, 2012). É possível encontrar este mineral em fontes alimentares como por exemplo: fígado bovino, frutos do mar, como mexilhões e ostras, cereais integrais, amendoim, amêndoas, nozes e avelãs.

Outro metal que exerce influência no cérebro, quando se trata de doenças neurodegenerativas é o zinco, que é encontrado em diversos tecidos e fluidos do corpo, porém sua maior concentração é no cérebro. Sua presença no organismo cai significativamente em pessoas a partir dos 75 anos de idade, resultando em um aumento da patologia amilóide. Existem estudos que mostram que níveis adequados de zinco no organismo, podem evitar o desenvolvimento de DP, pois a enzima responsável pela degradação da insulina e a neprilisina, são proteases dependentes deste mineral e apresentam uma capacidade de degradação do peptídeo beta-amilóide, podendo reduzir então o acúmulo e formação de placas senis (Leal *et al.*,

2012). Para que este mineral exerça suas funções de maneira correta no corpo, é necessária a ingestão diária em torno de 11 µg para homens acima de 50 anos de idade e 8 µg para mulheres da mesma idade.

Acredita-se que o consumo prolongado acima de 40 µg por dia, em ambos os sexos, pode causar malefícios ao organismo, como náuseas, pirose, diarreia e vômitos (Padovani *et al.*, 2006), onde é possível ingerir zinco em alimentos como ostras, carnes vermelhas magras e castanhas (castanha de caju e castanha-do-Pará).

3 METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa de natureza qualitativa e de abordagem descritiva, desenvolvido a partir de materiais já elaborados, como base artigos científicos. Segundo Gil (2017) a pesquisa qualitativa é uma abordagem de investigação científica que se baseia na interpretação e compreensão profunda dos fenômenos estudados. A busca por material bibliográfico se deu no mês de agosto de 2025, a partir das seguintes bases de dados: PubMed, Scientific Electronic Library (SciELO), Literatura Latino-Americana do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Utilizando os seguintes descritores em português e inglês: Doença de Parkinson; Idosos; Tratamento; Colecalciferol. E os operadores booleanos “and” e “e”, no qual foram utilizados artigos que cruzassem pelo menos duas ou mais palavras-chaves relatadas acima.

Como critérios de inclusão foram definidos a necessidade de os artigos possuírem o período de publicação compreendido entre o período de 2004 a 2024 que estivessem dentro da temática escolhida, tratando de trabalhos originais. Foram excluídos artigos que não contemplavam a temática, ensaios clínicos, estudo controlado randomizado e estudos feitos com animais. Para interpretação dos resultados, foi executada uma leitura preliminar, analítica e interpretativa a fim de se tecer algumas considerações acerca do objeto do estudo com finalidade de ordenar às informações, de forma que possibilite obter respostas a problemática da pesquisa.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Diante dos estudos coletados evidenciou-se o potencial papel da vitamina D3 no Sistema Nervoso Central (SNC) pois além da presença de receptores de vitamina D em diversas regiões do cérebro, o colecalciferol é um hormônio lipossolúvel capaz de cruzar a barreira hematoencefálica. Além disso, o SNC pode sintetizar sua própria vitamina D, o que produz ações neuroesteroides auto ou parácrinas locais (no nível local). No SNC, a vitamina D tem amplos efeitos na proliferação celular, diferenciação, sinalização de cálcio, neuroproteção, sinaptogênese, depuração de amiloide e prevenção da morte neuronal.

A vitamina D pode ter efeito neuroprotetor por meio da redução do estresse oxidativo, devido seu controle de toxicidade de espécies reativas de oxigênio. O óxido nítrico é produzido pela óxido nítrico sintase induzível (iNOS), uma enzima que é induzida em neurônios do SNC e células não neuronais como parte de uma resposta imune. Em níveis elevados, o óxido nítrico

pode danificar neurônios, e a vitamina D demonstrou inibir a síntese de iNOS, reduzindo assim os níveis de óxido nítrico. Nesse sentido, a vitamina D influencia os níveis de vários fatores neurotróficos, essenciais nos mecanismos de neuroinflamação, um aspecto fundamental do declínio cognitivo e da neurocogeneração associada ao envelhecimento.

Como a principal síntese de vitamina D3 é a dérmica, alguns estudos relacionaram o trabalho ao ar livre e DP através de trabalhadores Dinamarqueses que trabalhavam ao ar livre tinham menos probabilidade de desenvolver DP do que aqueles que trabalhavam em ambientes fechados. Outro estudo explorou não somente a relação da vitamina de os riscos a DP mas também nas diferenças da rede neural em idosos portadores da doença e foram encontrados níveis mais baixos de colecalciferol naqueles com DP em comparação com controles saudáveis.

No entanto, em relação a suplementação de colecalciferol na Doença de Parkinson não foram identificado nenhum efeito que contribuísse para diminuição dos sintomas da doenças. Um ensaio piloto randomizado, duplo-cego, de intervenção que teve como objetivo medir os efeitos de 16 semanas de altas doses de vitamina D (10.000 UI/dia) no equilíbrio em idosos com DP porém não foi constatado efeitos positivos. Outros estudos analisaram a relação com pacientes com sintomas motores e instabilidade na postura na doença de Parkinson, porém também não obtiveram resultados positivos.

Diversos estudos destacam a complexidade da relação da vitamina D3 e a progressão da doença de Parkinson, sugerindo a necessidade de mais pesquisas para entender os efeitos da suplementação de vitamina D nessa condição. Em um estudo de Suzuki et al. 114 pacientes com DP foram randomizados para receber 1.200 UI/dia de vitamina D3 ou placebo por 12 meses. Os níveis séricos de vitamina D dobraram no grupo de intervenção e permaneceram inalterados no grupo placebo. O estágio de Hoehn e Yahr (H&Y), que é uma escala utilizada para medir a progressão da DP, ficou estável no grupo de intervenção. Em contraste, o estágio de H&Y piorou significativamente no grupo placebo, indicando uma progressão da doença. Já em um estudo feito no Irã foi encontrada uma relação inversa, em um estudo com 120 pacientes com DP e discinesia induzida por levodopa, os participantes foram randomizados para receber 1.000 UI/dia de vitamina D ou placebo por 3 meses.

No acompanhamento, não houve diferença significativa na discinesia induzida por levodopa ou an pontuação motora da UPDRS (Unified Parkinson's Disease Rating Scale), que avalia a gravidade dos sintomas motores da DP, não mostrou diferença significativa entre os grupos que receberam vitamina D e placebo. São necessários mais estudos dessa correlação.

O colecalciferol além de ser associado a redução declínio cognitivo e sintomas motores, a vitamina D3 também pode estar relacionada a redução da pressão arterial, visto que em média 40% a 60% dos pacientes com DP podem ser afetados por essa hipotensão ortostática. A hipotensão ortostática é caracterizada pela redução da pressão arterial sistólica de pelo menos 20 mm Hg ou da pressão arterial diastólica de pelo menos 10 mm Hg dentro de três minutos após o paciente ficar em pé. Esta condição pode ser sintomática, manifestando-se através de tontura, vertigem, visão turva, fadiga e náusea, ou pode ser assintomática. O mecanismo pelo qual o colecalciferol pode influenciar a pressão arterial em posição ereta ainda não é totalmente compreendido. As células das paredes dos vasos sanguíneos expressam o receptor de vitamina D e a enzima 1-alfa-hidroxilase, sugerindo que a vitamina D pode desempenhar um papel na modulação da resposta vascular.

A vitamina D3 também pode atuar como reguladora do sistema renina-angiotensina, que é crucial na regulação da pressão arterial e na modulação do sistema nervoso simpático. Um distúrbio no sistema renina-angiotensina associado ao colecalciferol poderia levar a uma disfunção do sistema nervoso simpático. Uma meta-análise e estudos recentes demonstraram uma associação entre os níveis de vitamina D e a hipotensão ortostática, um estudo que incluiu 3.646 participantes confirmou que baixos níveis de vitamina D estavam associados a uma maior probabilidade de hipotensão ortostática. Contudo, estudos mais recentes e de maior escala não encontraram essa associação, sugerindo que as diferenças entre as populações estudadas podem ter influenciado os resultados.

Sob essa perspectiva, destaca-se o papel da vitamina D3 no sistema nervoso central. O colecalciferol pode auxiliar na produção de fatores neurotróficos, visto que a forma ativa da vitamina D modula a produção e liberação de fatores neurotróficos, como o fator de crescimento nervoso (NGF), que é crucial para a diferenciação dos neurônios. A vitamina D também aumenta os níveis do fator neurotrófico derivado da linha celular glial (GDNF) e acelera o crescimento de neurônios em explantes do hipocampo, contribuindo para a saúde neuronal.

Além disso, o colecalciferol atua na homeostase do cálcio, excitotoxicidade e proteção celular, uma vez que desempenha um papel neuroprotetor sintetizando proteínas que ligam íons de cálcio (Ca), como a parvalbumina, e assim mantém a homeostase do cálcio celular, essencial para a função das células cerebrais. A administração de 1,25-(OH)D3 regula negativamente a expressão dos canais de cálcio do tipo L, reduzindo o influxo de íons de cálcio nos neurônios e protegendo contra a excitotoxicidade, um processo onde o excesso de cálcio

nas células nervosas leva à liberação exagerada de neurotransmissores excitantes, ativação de óxido nítrico sintase (NOS) e formação de espécies reativas de oxigênio. Esses eventos podem causar danos às membranas plasmática e mitocondrial.

A vitamina D3 regula a entrada de cálcio por meio de canais SOCE e envolve proteínas STIM, que funcionam como sensores de cálcio. Dessa maneira, o colecalciferol desempenha um papel multifacetado no sistema nervoso central, influenciando o desenvolvimento celular, a função neuronal e a homeostase do cálcio, onde sua deficiência pode ter implicações significativas para a saúde neurológica e podendo aumentar os riscos de desenvolvimento da doença de Parkinson.

5 CONCLUSÃO

Dessa forma estudos analisados evidenciam o colecalciferol como um aliado no tratamento e prevenção da doença de Parkinson destacando seu papel multifacetado no sistema nervoso central, devido sua capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica e várias regiões do cérebro. A vitamina D3 contribui para a proliferação e diferenciação celular, sinalização de cálcio, neuroproteção, sinaptogênese e prevenção da morte neuronal, foi possível determinar que o colecalciferol pode influenciar positivamente os sintomas motores dos idosos com doença de Parkinson, contribuindo para melhorias na mobilidade e coordenação, porém de forma mínima. Além disso, pode reduzir o estresse oxidativo e inibir a síntese de óxido nítrico em níveis danosos, protegendo contra a neuroinflamação auxiliando no bem-estar dos idosos e na qualidade de vida além de contribuir para o controle do declínio cognitivo um dos principais fatores para o desenvolvimento da doença de Parkinson. Apesar de estudos indicarem associações entre baixos níveis de vitamina D e a Doença de Parkinson, a eficácia da suplementação de colecalciferol na melhoria dos sintomas da DP ainda é inconclusiva, destacando a necessidade de mais pesquisas para elucidar seus benefícios terapêuticos e determinar as doses ideais.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Egberto Reis; SALLEM, Flávio Augusto Sekeff. Doença de Parkinson - diagnóstico. Revista Neurociências, São Paulo, v. 13, p. 158-165, jul./set. 2005.

BARICHELLA, Michela et al. Vitamin D status and Parkinson's disease. Brain Sciences, v. 12, n. 6, p. 790, 2022.

BEHL, Tapan et al. Understanding the role of "sunshine vitamin D" in Parkinson's disease: a review. Frontiers in Pharmacology, v. 13, p. 993033, 2022.

BYRN, Mary A.; SHEEAN, Patricia M. Serum 25 (OH) D and cognition: a narrative review of current evidence. Nutrients, v. 11, n. 4, p. 729, 2019.

COSTA, Helena Nunes et al. Parkinson's disease: a multisystem disorder. Neuroscience Bulletin, v. 39, n. 1, p. 113-124, 2023.

DĚRMAKU-SOPJANIA, Miribane et al. Klotho-dependent role of 1,25 (OH). Neurosignals, v. 29, p. 14-23, 2021.

FERRAZ, Henrique Ballalai. Agonistas dopaminérgicos no tratamento da doença de Parkinson. Revista Neurociências, São Paulo, v. 12, p. 192-197, out./dez. 2004.

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 2. reimpr. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

JESUS, Bianca Raquel Teixeira de. Micronutrientes na prevenção da doença no idoso. 2015. 80 f. Dissertação (Mestrado em Geriatria) – Universidade de Coimbra, Coimbra, 2015.

LANG, Florian et al. The putative role of 1,25 (OH)₂D₃ in the association of milk consumption and Parkinson's disease. Neurosignals, v. 28, n. 1, p. 14-24, 2020.

LASONÍ, Władysław et al. The vitamin D receptor as a potential target for the treatment of age-related neurodegenerative diseases such as Alzheimer's and Parkinson's diseases: a narrative review. Cells, v. 12, n. 4, p. 660, 2023.

LEAL, Maria Fernanda C. et al. Especificação de cobre e zinco em urina - importância dos metais em doenças neurodegenerativas. Química Nova, São Paulo, v. 35, n. 10, 2012.

MAZZETTI, Samanta et al. Astrocytes expressing vitamin D activating enzyme identify Parkinson's disease. CNS Neuroscience & Therapeutics, v. 28, n. 5, p. 703-713, 2022.

MENÉNDEZ, Sebastián García; MANUCHA, Walter. Vitamin D as a modulator of neuroinflammation: implications for brain health. Current Pharmaceutical Design, v. 30, n. 5, p. 323-332, 2024.

MICHELLE, E.; DUDA, John E. A review of the relationship between vitamin D and Parkinson disease symptoms. Frontiers in Neurology, v. 11, p. 454, 2020.

MORAIS, Maite Barcelos et al. Doença de Parkinson em idosos: ingestão alimentar e estado nutricional. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, Rio de Janeiro, v. 16, n. 3, jul./set. 2013.

OLIVEIRA, Elen Moraes Nascimento de. Doenças neurodegenerativas: Doença de Parkinson e Síndrome de Prader Willi. 2013. 8 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia) – Centro Universitário Jorge Amado, Salvador, 2013.

PADOVANI, Renata Maria et al. Dietary reference intakes: aplicabilidade das tabelas em estudos nutricionais. *Revista de Nutrição*, Campinas, v. 19, n. 6, p. 741-760, nov./dez. 2006.

PALERMO, Sara et al. Parkinson's disease, SARS-CoV-2, and frailty: is there a vicious cycle related to hypovitaminosis D? *Brain Sciences*, v. 13, n. 4, p. 528, 2023.

SHEA, M. Kyla et al. Brain vitamin D forms, cognitive decline, and neuropathology in community dwelling older adults. *Alzheimer's & Dementia*, v. 19, n. 6, p. 2389-2396, 2023.

SKV, Manjari et al. Tremendous fidelity of vitamin D₃ in age-related neurological disorders. *Molecular Neurobiology*, p. 1-28, 2024.

TEIXEIRA JÚNIOR, Antonio L.; CARDOSO, Francisco. Tratamento inicial da doença de Parkinson. *Revista Neurociências*, São Paulo, v. 12, p. 141-146, jul./set. 2004.

WRZOSEK, Małgorzata et al. Vitamin D and the central nervous system. *Pharmacological Reports*, v. 65, n. 2, p. 271-278, 2013.